

Presentación

Educación, tecnología y aprendizaje a lo largo de la vida

El aprendizaje a lo largo de la vida es una cuestión relevante para asegurar la formación por parte de todas las personas, tanto jóvenes como adultas, que necesitan prepararse para los nuevos desafíos que requiere la sociedad actual, en que la tecnología juega un rol preponderante. Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes son aspectos esenciales para vivir en este mundo de interacciones continuas, es por ello que aprender y prepararse permanentemente es una de las premisas de los tiempos en que estamos. Por otra parte, tener en consideración que somos capaces de aprender a cualquier edad y momento de nuestras vidas, y no limitarnos a avanzar con el uso de la tecnología, el medio y la herramienta que nos facilita el aprendizaje, constituye una oportunidad que debemos considerar, además de ser conscientes de que podemos crecer en cada momento. El camino es largo, pero, aunado a la madurez, la disposición y la motivación por aprender, es posible lograrlo.

Hoy en día las organizaciones educativas deben considerar y proyectar una formación continua que sea realista y didáctica para todas aquellas personas que deseen prepararse para enfrentar los desafíos y tener capacidad para resolver problemas, desde los más sencillos hasta los más complejos, atendiendo a un abanico de posibilidades y consideraciones a las que puedan optar libremente de acuerdo con sus necesidades, así como prepararse desde el plano personal hasta el profesional en las variadas modalidades de aprendizaje. Si bien la educación presencial es valorada, la que se realiza en línea y la sincrónica han cobrado más fuerza después de la pandemia, de modo que han constituido una alternativa de aprendizaje para personas que no pueden acceder al aula de manera presencial por múltiples motivos o dificultades, ya sea por lejanía, cuidados de los hijos o enfermedad, entre otras cuestiones que debe atender la ciudadanía.

El abordar el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el uso de las tecnologías, temática que ha cobrado una gran trascendencia a nivel mundial y que además se encuentra plasmada en la agenda de las Naciones Unidas bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) definido por la Agenda 2030, es de suma importancia para que los países crezcan en dimensiones tales como

la social, la educativa, la económica y la política. Un país que formule políticas educativas y brinde a sus ciudadanos oportunidades para formarse es un país que visualiza y que ve más allá de la realidad del momento, así como los grandes cambios que se generan, y por ello debe considerar tener personas preparadas y competentes de todas las edades, con capacidades para enfrentar situaciones complejas en su existencia diaria. La educación a lo largo de la vida es un enfoque que reconoce que el aprendizaje no se limita a ninguna edad, es decir, que comprende la niñez, la juventud y la adultez. Todos y todas tenemos la posibilidad de educarnos de acuerdo con nuestras necesidades, preferencias y prioridades, es por ello que la tecnología está al servicio de las personas. Por ende, esta premisa del aprendizaje a lo largo de la vida junto con la usabilidad de dispositivos móviles o fijos, plataformas y redes, permite que podamos acceder a la información y, por tanto, integrarnos en la sociedad del conocimiento en variados tópicos que favorezcan ampliar los pensamientos y la mente, así como comprender distintas perspectivas desde lo político, lo filosófico y lo religioso, entre otros ámbitos, lo que a su vez promoverá personas con una mentalidad abierta, flexible y, por qué no decirlo, que formen una comunidad focalizada en un pensamiento social y humano.

El monográfico «Educación, tecnología y aprendizaje a lo largo de la vida» aglutina nueve aportaciones relacionadas con esta temática y que aportan distintos resultados plasmados en estudios e investigaciones realizados en diversos contextos. En general, pretenden aportar una concepción del aprendizaje a lo largo de la vida, con un replanteamiento de la educación basada en una perspectiva inclusiva, tecnológica, centrada en el diálogo y capaz de poner en valor sistemas formales y no formales, para el aseguramiento de los aprendizajes relevantes más allá del sistema escolar.

La primera contribución, «El *lifelong learning* como respuesta a los desafíos de la revolución 5.0 en el marco del horizonte 2030», de Pablo Rial-Gonzalez, de la EUNCET Business School, con M. Carmen Sarceda-Gorgoso y Olaya Santamaría Queiruga, de la Universidad de Santiago de Compostela, versa sobre la actual revolución 5.0 basada en la inteligencia artificial (IA), que requiere lanzar una mirada sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. Es por ello por lo que este trabajo presenta como objetivo ahondar en la formación permanente y en el papel estratégico para afrontar la transición de la industria 4.0 a la revolución 5.0 por medio de un análisis bibliométrico en Scopus y WOS. El estudio concluye afirmando que la educación permanente es primordial para adquirir los conocimientos y las aptitudes necesarios desde una perspectiva económica y, especialmente, considerando la inclusión social.

El segundo artículo, «La formación de competencias en inclusión digital en los grados de Educación Infantil y Primaria de las universidades españolas: una necesidad aún por cubrir», de Iván Sanz-Benito, José Luis Lázaro-Cantabrana y Carme Grimalt-Álvaro, de la Universidad Rovira i Virgili, pone el foco en analizar en qué medida se trata la inclusión digital en las guías docentes de los grados de Educación Infantil y Primaria de las universidades españolas. El tema se aborda con una metodología de análisis documental, y los resultados

destacan que los currículos no contemplan un trabajo secuencial de la competencia en inclusión digital. En conclusión, se propone que en los planes de estudios se realice una integración explícita de la competencia digital docente en los grados mencionados.

La tercera propuesta, «Discursos y percepciones del profesorado sobre el uso de los medios digitales en escuelas rurales de especial dificultad», de Cristina Moreno-Pinillos, Begoña Vigo-Arazola y Pilar Lasheras-Lalana, de la Universidad de Zaragoza, nos presenta las percepciones del profesorado de las escuelas rurales de especial dificultad en el contexto de Aragón acerca del uso de prácticas creativas e inclusivas con medios digitales. Asumiendo los obstáculos que se pueden encontrar dentro del territorio rural con respecto a la escuela urbana, como la brecha digital y las desigualdades de oportunidades, los resultados de la investigación resaltan aspectos sobre las prácticas con medios digitales, donde se considera la atención a los intereses y la vida del alumnado desde una perspectiva individual, y, por otro lado, la tendencia a combinar el uso de los medios digitales desde una perspectiva creativa más centrada en el uso instrumental de los mismos. La aportación incide en la reflexión sobre las políticas y las prácticas creativas e inclusivas a través de la tecnología, así como en la importancia de considerarse dentro de los planes de formación sobre competencia digital y prácticas con medios digitales.

La cuarta aportación, «Competencia digital de las personas orientadoras en los centros integrados de formación profesional de España», de Esperanza Requejo Fernández, Manuela Raposo-Rivas y José Antonio Sarmiento Campos, de la Universidad de Vigo, pone el foco en la necesidad actual de poseer conocimientos en competencias digitales para favorecer un desarrollo actualizado dentro del ámbito formativo, principalmente que los orientadores puedan ejercer funciones mediante entornos de aprendizaje virtual; así como en la necesidad de mejorar la orientación profesional del alumnado en base a la actual demanda de ajuste continuo a las realidades presentes con el cambio constante en el entorno laboral. Los resultados indican que la mayoría de los orientadores de los centros integrados de formación profesional tienen habilidades digitales a nivel de usuario y que principalmente la formación que han llevado a cabo para adquirir esas competencias se focaliza en la realización de cursos específicos o en la propia iniciativa del orientador respecto a su autoformación. En general, deben ofrecerse programas de formación continua para mejorar las competencias digitales y promover la integración de recursos tecnológicos en la educación.

El quinto artículo, «Los *influencers* y su papel en la educación: una revisión sistemática», de José-Antonio Martínez-Domingo, José-María Romero-Rodríguez, Arturo Fuentes-Cabrera e Inmaculada Aznar-Díaz, de la Universidad de Granada, aborda la temática de los *influencers* explicando cómo han ido adquiriendo una gran relevancia en la sociedad actual con su presencia cada vez más fuerte en las redes sociales. Su impacto en el aprendizaje es un fenómeno que no se puede obviar y que se ha tratado en este estudio mediante una revisión sistemática. Los resultados revelan que los *influencers* compar-

ten información y promueven la educación en temas específicos. Así mismo, las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de difusión de conocimientos en la sociedad actual, por lo que se produce adquisición de saberes a través de las redes sociales. En el artículo se muestran los resultados de aprendizaje de los estudios analizados al respecto.

La sexta propuesta, «Percepciones de los docentes en formación de educación secundaria sobre la dimensión inclusiva de la realidad mixta», de Verónica Marín Díaz y Begoña E. Sampedro, ambas de la Universidad de Córdoba, y M.^a del Pilar Cáceres, de la Universidad de Granada, aborda la realidad mixta (aumentada y virtual) como tecnologías que facilitan mayores oportunidades de aprendizaje, además de ofrecer diferentes estrategias y recursos que pueden mejorar la inclusión en la educación, al adaptarse a las necesidades formativas de los estudiantes. Se analiza la perspectiva docente en función de sus experiencias, visiones y creencias, así como con el foco en la realidad mixta que posibilita promover una educación inclusiva. Se confirma que ofrece múltiples estrategias y recursos que pueden mejorar la inclusión en la formación, al adaptarse a las necesidades educativas del alumnado.

La séptima contribución, «Referentes educativos en la docencia: hacia nuevas formas de encuentro e intercambio», de Denise Vaillant, Mariela Questa-Tortero y Andrea Tejera Techera, de la Universidad ORT, Uruguay, nos centra el foco del estudio a través de una serie de interrogantes que analizan el uso, la frecuencia y el propósito de la utilización de las redes sociales, las motivaciones para la participación, el impacto y los referentes educativos, entendiéndose estos como personas que ejercen un rol de liderazgo y que comparten información y recursos formativos. El estudio se centra en Uruguay, un país que muestra una alta tasa de conectividad entre su población. Uno de los resultados más significativos es que el 77% de los docentes consulta las redes entre una y más veces al día para encontrar recursos educativos, aprender de otros y adquirir nuevos conocimientos acerca de temas de actualidad. También queda patente que Twitter es la red donde más comparten sus opiniones, reflexiones y recursos.

En octavo lugar, el trabajo titulado «Diferencias de género en el uso de teléfonos inteligentes: un estudio cuantitativo entre universitarios mexicanos», de Ramón Ventura Roque-Hernández, Rolando Salazar-Hernández y Adán López-Mendoza, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, aborda el estudio acerca de las características y las diferencias del uso de teléfonos inteligentes entre universitarios de acuerdo con el género, aplicando un cuestionario a una muestra de 1.089 estudiantes mexicanos de una universidad pública. Como resultados más destacables se puede afirmar que las mujeres invierten más tiempo a enviar mensajes y a utilizar las redes sociales, lo que les provoca algunos problemas visuales y algunas incomodidades musculares y óseas. En cambio, los hombres no tienen problemas en usar sus teléfonos móviles en sitios públicos.

Finalmente, el noveno artículo, «Percepción del alumnado de España y Latinoamérica sobre el impacto del máster en línea en Psicopedagogía en su

desarrollo profesional», de Carolina Quirós Domínguez, Valeria de Ormaechea Otarola y Robert Valls-Figuera, de la Universidad de Barcelona, analiza la percepción del alumnado titulado en el máster en Psicopedagogía respecto al impacto de los estudios en su inserción laboral desde un análisis cuantitativo, aplicando un cuestionario a una muestra de 199 estudiantes residentes en España y procedentes de Latinoamérica y el Caribe. Como resultado se destaca la motivación como un progreso profesional y de oportunidades laborales.

La compilación que presentamos pone en valor la relación entre la investigación y la educación con inclusión de la tecnología como pilares fundamentales para favorecer actualmente un aprendizaje a lo largo de la vida. Esperamos que el monográfico sea de interés para sus lectores.

Inmaculada Aznar Díaz
Universidad de Granada (España)

Margarita Ercilia Aravena Gaete
Universidad Andrés Bello (Chile)

© de las autoras